

SCRATCH COMO FERRAMENTA FACILITADORA NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM: UMA ABORDAGEM DA IMPORTÂNCIA PARA O ENSINO DA QUÍMICA

 DOI: 10.5281/zenodo.8137384

Jhoab Fernandes Ramos ¹; Ester Silva do Rozario ²

¹jhoabfernandeas@gmail.com. Ciências Naturais, Universidade Federal do Pará

²estersilvasr98@gmail.com. Ciências Naturais, Universidade Federal do Pará

RESUMO: O ensino de Química nas escolas, como é o exemplo da tabela periódica é, geralmente, limitado pela abordagem somente teórica, que aliado a falta de uma estrutura mínima - que facilite sua compreensão - gera desinteresse dos alunos por Química. Neste sentido, o presente trabalho propõe a inserção de tecnologias digitais no ensino de Química, através de aplicações, desenvolvidas com SCRATCH, como meio de facilitação do ensino, auxiliando no ensino do conteúdo de tabela periódica.

Palavras-chave: Educação; software; ensino de química.

INTRODUÇÃO

As dificuldades encontradas pelos professores, em ensinar Química, trazem como resultado a ausência de conhecimento destes assuntos pelos alunos. Além disso, muitas escolas não possuem uma estrutura básica adequada, a exemplo da falta de equipamentos laboratoriais, que são fundamentais no estudo da Química. É neste sentido, que a utilização de tecnologias digitais (TD), se apresenta como uma ferramenta para suprir a falta destes equipamentos, haja vista que muitas destas escolas contam com salas de informática (CONCEIÇÃO & VASCONCELOS, 2018). Alia-se a isso o fato de que essas tecnologias podem tornar o processo de ensino-aprendizagem mais dinâmico, ágil e prazeroso (AGUIAR, 2008), e isso é fortalecido pelo fato de que vivemos numa sociedade onde a tecnologia nos acompanha em cada passo, é neste sentido que Lemos (2009), apresenta as atuais gerações como “nativos digitais”, pessoas que recebem facilmente as informações, fazem várias atividades ao mesmo tempo e buscam aprender através de jogos.

Segundo Ramos (2017), o uso dos jogos no contexto escolar pode auxiliar no desenvolvimento e aprendizagem da criança, por meio da vinculação de conteúdos e do exercício das habilidades. Ao jogar lidamos com várias metas, tarefas e outras variáveis simultaneamente e precisamos trabalhar de modo intencional e organizado, o que envolve o recrutamento de habilidades cognitivas como: lembrar, testar hipóteses, prever soluções e usar planos estratégicos (RESNICK, 2009). Baseado nisso, algumas tecnologias digitais se apresentam como importantes auxiliadoras, a exemplo do SCRATCH que, por ser uma linguagem de programação visual, permite um aprendizado mais fácil e divertido (MAJED, 2014), alia-se a isso o fato de não necessitar de comandos complicados, bastando conectar blocos de maneira lógica para criar histórias, cenas, jogos e animações, podendo ainda ser usado online e off-line.

Assim, esta pesquisa teve como objetivo apresentar o software de programação SCRATCH aos professores, mostrando que este pode se tornar uma ferramenta auxiliadora no processo de ensino aprendizagem, podendo possibilitar aulas mais didáticas e acessíveis aos

alunos em uma escola de Capanema-PA, assim como criar aplicações que facilitem o entendimento da tabela periódica.

MATERIAL E MÉTODOS

Os sujeitos da pesquisa foram os professores de Ciências de uma escola do município de Capanema-PA. Esta pesquisa foi dividida em três etapas: a) apresentação da ferramenta SCRATCH aos professores; b) execução de aula teórica seguida de prática de criação de aplicações com a ferramenta SCRATCH; c) verificação da aceitação da metodologia.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os docentes demonstraram interesse em incorporar novas tecnologias, assim como o software de programação SCRATCH, no entanto, apresentaram dificuldades relacionadas ao tempo que possuem para a preparação das atividades, isso mostrou que, as dificuldades encontradas estão associadas a sobrecarga na carga horária de aulas e não especificamente ao assunto ou ao uso da metodologia. Os professores acreditam que aplicações simples podem ser usadas como fixação dos assuntos e ainda reaproveitadas modificando-se apenas os assuntos a serem trabalhados, usando a mesma lógica da aplicação já criada, fazendo com que haja um ganho de tempo na criação de novas aplicações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As dificuldades em ensinar química, nas escolas, estão relacionadas a uma série de fatores que permeiam desde a estrutura física das escolas, passando pela alta abstração da disciplina e pela sobrecarga de trabalho a qual estão expostos muitos professores. No entanto, as ferramentas digitais exercem um papel importante, quando pensadas como auxiliaadoras do processo, podendo permitir aos professores maior dinamicidade na elaboração e execução de suas aulas, utilizando-as como complementação de sua prática, como mecanismo de busca pela atenção e curiosidade dos alunos em sala de aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGUIAR, E. V. B. As novas tecnologias e o ensino-aprendizagem. **VÉRTICES**, Rio de Janeiro, v. 10, p. 63-71, 2008.

DA CONCEIÇÃO, J. H. C.; VASCONCELOS, S. M. Jogos Digitais no ensino de Ciências: contribuição da ferramenta de programação Scratch. **Revista Areté| Revista Amazônica de Ensino de Ciências**, v. 11, n. 24, p. 160-185, 2018.

LEMOS, S. Nativos digitais x aprendizagens: um desafio para a escola. B. **Téc. Senac: a R. Educ. Prof. Rio de Janeiro**, v. 35, p. 39 a 47, 2009.

MAJED, M. Learn to Program with Scratch. published by No Scratch Press. **Portuguese - language, by Nonatec Editora Ltda. All rights reserved**, 2014.

RAMOS, D. K.; DA ROCHA, N. L.; RODRIGUES, K. J. R.; ROISENBERG, B. B. Uso de jogos cognitivos no contexto escolar: contribuições às funções executivas. **Psicologia escolar e educacional**, v. 21, p. 265-275, 2017.

RESNICK, M.; MALONEY, J. H.; RUSK, N.; EASTMOND, E. Scratch: programming for all.
Communications of the ACM, v. 52, p. 60-67, 2009.